

14. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/5. – С. 59-68.

15. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.

16. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.

KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYA MAZMUN MOHIYATI VA O'QUVCHILARDAGI KOMMUNIKATIV QOBILIYAT IFODASI

Habibova Kumushoy Hamidovna

BuxDPI II kurs magistranti

Homidova Malika Olimovna

Buxoro viloyat Vobkent tuman 4-maktab o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kommunikativ kompetensiya mazmun mohiyati va boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi kompetentlik, kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: ta'lim, kompetentlik, kommunikativ kompetensiya, moslashuvchanlik, hamkorlik, muomala madaniyati, samaradorlik, natija.

O'qish darslari orqali insonning, avvalo, o'zligini, qolaversa, olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Ma'lumki, mustaqillik yillarida o'qish darsliklarining bir nechta yangi avlodi nashr etildi. Bu o'qish kitoblarida badiiy ijodning turli janrlariga mansub namunalarning berib borilishi bolalar kitobxonligi malakasini shakllantirishga ham hissa qo'shdi albatta! Metodist olim Safo Matjonovning ko'rsatishicha, "Ayrim o'qituvchilar epik asarlar tahlilini jo'nlashtirib, yozuvchini o'qituvchi bilan yonma-yon qilib qo'yadilar. Holbuki, o'quvchilarni yozuvchining badiiy-ijodiy olamiga boshlash zarur. Buning uchun asar tahliliga oid mustaqil ishlarni o'tkazishda o'quvchilar oldiga "Qahramonning bu ishi to'g'rimi?", "Uning o'rnida bo'lganda nima qilar eding?" kabi ijodiy fikrlashga qaratilmagan savollar o'rniga "Shu vaziyatda qahramon o'zini boshqacha tutishi mumkin edimi?", "Yozuvchi uni nima uchun aynan shu holatda tasvirlaydi?" singari savollar qo'yilsa, yozuvchining ijodiy laboratoriyasi bilan chuqurroq tanishishga imkon tug'iladi".

Kommunikativ kompetentlikda muloqot qobiliyati muhim hisoblanib, u o'zida quyidagilarni qamrab olishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan:

- muloqot qilish kerak bo'lgan kommunikativ vaziyat;
- muloqot jarayonini ijtimoiy-psixologik jihatdan dasturlash;
- kommunikativ vaziyatda aloqa jarayonlarini ijtimoiy-psixologik boshqarishni amalga oshirish kabi.

Kommunikativ qobiliyat umumiy madaniyatni va uning professional faoliyatida o'ziga xos namoyonlarini sintez qiluvchi integral sifatdir. Kommunikativ kompetensiyaning shartlaridan biri, muayyan qoidalar va talablarni bajarishdir. Ushbu qoidalarning eng muhimlarini boshlang'ich sinf o'quvchilarida ham tatbiq qilish mumkin. Masalan, biror matn yoki hikoyani o'qiganda uni tushunmagan yoki to'liq anglamagan bo'lsa, bu haqda fikr bildirishga shoshmaslik; tushunish uchun doimiy tayyorgarlik; aniqlik; muloqot jarayonida noma'lum, noaniq so'zlardan qochish kerakligi; termin va atamalarni tushunmasa, ulardan foydalanmaslik; nutq va ma'lumotdan tashqari, fikr ifodalashda tashqi belgilar: yuz ifodalari, imo-ishoralari, intonatsiyasi, o'zini qanday tutish kabilarga e'tibor qaratish.

Ta'bir joiz bo'lsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari bu qoidalarni asosan badiiy kitob o'qish ko'nikmasini egallash, hikoyalarni ijodiy so'zlash, rasmlarga qarab hikoya tuzish orqali o'zlashtirib boradilar. Kommunikativlik kompetensiyasining rivojlanishi, shu ma'noda, bolalar kitobxonligi orqali ancha faollashadi. Zero, badiiy kitoblarda asar qahramonlarining yuqoridagi holatlari teran aks etadi. Ayniqsa, bolalar asarlarida aynan kichkintoylarning fe'l-atvori,

madaniy muloqotlari, poetik fikrlashi ijodkorlar tomonidan keng tasvir etiladi. Hatto unda asar personajlarining o'z nohaqligini anglash, muloqot paytida ba'zan nuqtai nazarlari noto'g'ri bo'lishi mumkinligi, xatolardan ogohlantirish kabilar ham kuzatiladiki, bu ham bo'lsa kommunikativ kompetentlik qoidalaridan hisoblanadi. Shuningdek, o'quvchilarga har qanday xabarning samaradorligi o'z vaqtida amalga oshiriladigan eng munosib vaziyatni tanlashda keskin oshishi, yangi, kutilmagan vaziyatlarning ta'siri ostida o'z nuqtai nazarini qayta ko'rib chiqishga tayyor bo'lishni, suhbatdoshning nuqtai nazarini qabul qilish va hisobga olish qobiliyatini anglatishda ham asarlar muhokamasi muhim rol o'ynaydi. Muhimi, fikr-mulohaza kommunikativ kompetensiyaning asosiy maqsadiga erishishni ta'minlashi anglashila boradi. Kommunikativ kompetensiya asosini muloqotni tashkil qilish – o'quvchilarda sinfdoshlararo muloqot ko'nikmasi; muloqot bog'liqligini, kontaktni saqlash, teskari aloqani o'rnatish; muloqot natijalarini tahlil qilish kabi ko'nikmalarini rivojlantirishda ham aynan bir asar, yoki she'r tahliliga bag'ishlangan tadbirlar, suhbatlar muhim rol o'ynaydi.

Shu ma'noda, boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish – bu yosh avlod ma'naviy olami, ta'lim-tarbiyasi uchun zarur bo'lgan tizim, o'zaro munosabatlarning muayyan doirasidagi harakatlar samarasidir.

Aslida ham kommunikativ kompetensiya – bu shaxslararo tajribani shakllantirishning darajasi, ya'ni ta'lim bilan o'zaro muloqot qilish shaxs talab qiladigan boshqalar, o'z qobiliyatlari va ijtimoiy mavqei doirasida ushbu jamiyatda muvaffaqiyatli ishlash uchun muhim.

Umuman, boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish orqali ulardagi muloqot qobiliyati har tomonlama takomillashib boradi, kitob o'qishga motivatsiya uyg'onadi hamda raqobatbardosh kadr tayyorlashga asoslangan mamlakatimiz taraqqiyotiga hissa qo'sha oladigan etuk inson bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev SH. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz". – Toshkent: "O'zbekiston". NMIU, 2017.
2. Abdullayev M., Abdullayeva M., Abdullayeva F., Abdurazzoqova G. va boshq. Mustaqillik: ilmiy-ommabop lug'at. T.:Sharq, 2006.
3. Abdullaeva Q., Safarova R., Bikboeva N. Boshlang'ich ta'lim kontseptsiyasi G'G' Boshlang'ich ta'lim, 6-son. -T.: 1998.
4. Hakimova M.H. "Matematika o'qitish metodikasi" (amaliy mashg'ulot 1-modul) – Buxoro: "Durdona". 2021.
5. Jumayeva M.E., Tadjiyeva Z.G'. "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi". – Toshkent: "Fan va texnologiya". 2005.
6. Jumayev M. va boshqalar. "Matematika o'qitish metodikasi" Darslik. – T. 2008.
7. Matchonov S.2020. Adabiy ta'lim tizimini texnologiyalashtirish va badiiy estetik tafakkur muammolari. Nizomiy nomidagi TDPU Ilmiy axborotlar.
8. Qosimov F.M., Qosimova M.M. MATEMATIKADAN IJODIY O'QUV TOPSHIRIQLARINING METODIK XUSUSIYATLARI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – C. 206-211.
9. Qosimov M.F., Kasimov F.F. Methods of teaching to solve non-standard problems //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 11.
10. Rayhonov Sh., F.Qosimov, M.Qosimova "Boshlang'ich sinflarda tipik arifmetik masalalar ustida ishlash". – B.2017.
11. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING O'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.
12. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.
13. Saidova G.E. "MANTIQUIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.

14. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH*.-2020.-S: 118-120.

15. Саидова М. Во'лаjak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.

16. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik savodxonligini o'stirishda raqamlarni o'rgatishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 118-126.

17. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 59-68.

18. Saidova M.J. BOSHLANG'ICH SINIF MATHEMATICS DARSLARIDA CREATIVE TOPSHIRIKLAR USTIDA ISHLASH (TIMSS MISOLIDA) //E Conference Zone. – 2022. – С. 21-24.

19. Saidova M.J. CONTENT OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL AND METHODOLOGICAL AND MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS //E Conference Zone. – 2022. – С. 14-18.

IJTIMOY TARMOQLARDAN TO'G'RI MAQSADDA FOYDALANISH ORQALI MEDIAMADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi

Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasi mudiri, pedagogika bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent,

Bo'riyeva Shaxnoza Inat qizi

Nizomiy nomidagi TDPU talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy maktab o'quvchilariga ommaviy axborot vositalarining salbiy ta'siri muammolari va bu salbiy ta'sirlar o'quvchilarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatayotgani masalalari ko'rib chiqilgan. Ijtimoiy tarmoqlar haqida (Telegram, Instagram, Fesebook, Whatsapp). Shuningdek, maqolada o'quvchilarning mediakompetentligini rivojlantirish orqali yuqorida berilgan muammolarni yechish yo'llari haqida fikrlar berilgan. O'quvchi yoshlarning mediamadaniyatini rivojlantirish muammosini yechish yo'llari haqida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: mediata'lim, mediakompetentlik, media, internet, texnologiya, tafakkur, ijtimoiy tarmoq, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, kiberjinoyatchilik.

Hozirda ilmiy-texnikaviy taraqqiyot talablariga mos holda o'quvchi yoshlarning axborot texnologiyalari borasidagi bilimlarini takomillashtirish orqali mediamadaniyatni shakllantirish va rivojlantirish yo'nalishlarini belgilash lozim. Ommaviy axborot vositalari, kompyuter o'yinlari va ko'ngilochar dasturlarini faol istemol qilish holati kattalar tomonidan nazoratga olinmaydi va ta'lim-tarbiya standartlari talablariga javob bermaydi. Oqibatda, nutqiy tafakkur o'z o'rnida rivojlanmaydi, chunki, ommaviy ko'rsatuvlarni ko'rish va kompyuter o'yinlarini meyoridan ortiq o'ynash jarayonida maktab o'quvchilari ichki va tashqi nutqdan foydalanmaydilar. So'z o'rnida ta'kidlashimiz joizki, eng avvalo yoshlarga internetdan foydalanish madaniyatini, mediamadaniyatni o'rgatish kerak. O'quv jarayonida ko'zda tutilganmaqsadlarga erishishning asosiy shartlari: zamonaviy ta'lim usullaridan bo'lgan ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish, eng so'nggi ta'lim vositalarini qo'llash yoshlarni teran fikrlashga o'rgatadi. Afsuski, mamlakatimizda maktab o'quvchilarining mediasavodxonligiga yetarlicha e'tibor berilmaydi, mediata'limning joriy etilishi alohida dolzarb ahamiyatga ega. Mediata'lim o'quvchilarni tarbiyalashda, ta'lim berish va madaniy rivojlantirishda katta o'rin egallaydi. Zamonaviy maktab o'quvchilari, odatda, kattalardan ko'proq ommaviy axborot vositalari va kompyuter uskunalaridan foydalanishda ustunliklarga ega bo'ladilar.

Zamonaviy maktab ta'lim muassasalariga ommaviy axborot vositalari, interaktiv